

ANEXO I

**DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
CONSOLIDADA**

ANEXO I
RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO 2015

Poder Executivo do Estado do Pará. (SIAFEM, 03/02/2016 as 14:41hs)
Demonstração de Execução Orçamentária e Financeira Consolidada.

QUADRO 01- DEMONSTRAÇÃO DA DOTAÇÃO INICIAL AUTORIZADA NA LEI ORÇAMENTÁRIA NUAL PARA A UG E ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS OCORRIDAS:

PROGRAMA	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		VARIÇÃO		(% entre Dot ação Atualizada e Inicial)
	Código	Nome	R\$	R\$	R\$	%	
-	-	-	5.747.173.299,00	6.206.488.838,45	459.315.539,45	7,99%	
1297	MANUTENÇÃO DA GESTÃO	4.246.432.546,00	4.965.202.366,33	718.769.820,33	16,93%		
1349	EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	2.366.935.239,00	2.746.287.637,65	379.352.398,65	16,03%		
1312	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE	908.770.979,00	1.183.500.034,89	274.729.055,89	30,23%		
1350	CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO	467.386.159,00	775.839.912,15	308.453.753,15	66,00%		
Outras	Outras	5.151.086.973,00	4.965.264.851,72	185.822.121,28	-3,61%		
Total		18.887.785.195,00	20.842.583.641,19	1.954.798.446,19	10,35%		

GRÁFICO 01 - DOTAÇÃO INICIAL X DOTAÇÃO FINAL TOTAL

GRÁFICO 01.1 - DOTAÇÃO INICIAL X DOTAÇÃO FINAL E VARIAÇÃO POR PROGRAMA

ANEXO I
RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO 2015

Poder Executivo do Estado do Pará. (SIAFEM, 03/02/2016 as 14:41hs)
Demonstração de Execução Orçamentária e Financeira Consolidada.

QUADRO 02 - DEMONSTRAÇÃO DA ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA:

PROGRAMA		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA	
Código	Nome	R\$	R\$	R\$	%
-	-	6.206.488.838,45	5.883.152.733,80	323.336.104,65	5,21%
1297	MANUTENÇÃO DA GESTÃO	4.965.202.366,33	4.904.792.697,26	60.409.669,07	1,22%
1349	EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	2.746.287.637,65	2.335.252.053,40	411.035.584,25	14,97%
1312	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE	1.183.500.034,89	1.038.218.938,17	145.281.096,72	12,28%
1350	CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO	775.839.912,15	630.741.842,77	145.098.069,38	18,70%
Outras	Outras	4.965.264.851,72	3.713.166.355,04	1.252.098.496,68	25,22%
Total		20.842.583.641,19	18.505.324.620,44	2.337.259.020,75	11,21%

GRÁFICO 02.1 DEMONSTRAÇÃO DA ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA

ANEXO I
RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO 2015

Poder Executivo do Estado do Pará. (SIAFEM, 03/02/2016 as 14:41hs)
 Demonstração de Execução Orçamentária e Financeira Consolidada.

QUADRO 03 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL - FUNÇÃO:

Código da Função	Nome da Função	Despesa Realizada	
		R\$	%
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.159.879.230,86	22,48%
12	EDUCAÇÃO	3.237.100.742,87	17,49%
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.795.063.464,24	15,10%
10	SAÚDE	2.246.542.970,65	12,14%
06	SEGURANÇA PÚBLICA	2.136.811.811,94	11,55%
Outras	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.929.926.399,88	21,24%
Total		18.505.324.020,44	100,00%

GRÁFICO 03 - DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO

ANEXO I
RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO 2015

Poder Executivo do Estado do Pará. (SIAFEM, 03/02/2016 as 14:41hs)
 Demonstração de Execução Orçamentária e Financeira Consolidada.

QUADRO 03.1 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL - SUBFUNÇÃO:

Código da Subfunção	Nome da Função	Despesa Realizada	
		R\$	%
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.609.513.798,29	24,91%
845	TRANSFERÊNCIAS	2.907.704.434,89	15,71%
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.749.571.593,63	14,86%
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.550.410.191,98	8,38%
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	1.172.745.512,79	6,34%
Outras	Outras	5.515.379.088,86	29,80%
Total		18.505.324.620,44	100,00%

GRÁFICO 03.1 - DESPESA REALIZADA POR SUBFUNÇÃO

ANEXO I
RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO 2015

Poder Executivo do Estado do Pará. (SIAFEM, 03/02/2016 as 14:41hs)
 Demonstração de Execução Orçamentária e Financeira Consolidada.

QUADRO 04 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA:

Código do Programa	Nome do Programa	Despesa Realizada	
		R\$	%
-		5.883.152.733,80	31,79%
1297	MANUTENÇÃO DA GESTÃO	4.904.792.697,26	26,50%
1349	EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	2.335.252.053,40	12,62%
1312	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE	1.038.218.938,17	5,61%
1350	CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO	630.741.842,77	3,41%
Outras	Outras	3.713.166.355,04	20,07%
Total		18.505.324.620,44	100,00%

ANEXO I
RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO 2015

Poder Executivo do Estado do Pará. (SIAFEM, 03/02/2016 as 14:41hs)
 Demonstração de Execução Orçamentária e Financeira Consolidada.

**QUADRO 04.1: DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/
 ATIVIDADE/ AÇÃO:**

Código do Projeto/ Atividade/ Ação	Nome do Projeto/ Atividade/ Ação	Despesa Realizada	
		R\$	%
4535	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE RECURSOS HUMANOS	3.695.013.981,90	19,97%
9003	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AOS MUNICÍPIOS	2.753.309.531,90	14,88%
9027	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDO	1.100.110.018,36	5,94%
4964	IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO MÉDIO	1.041.594.762,66	5,63%
4963	IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	994.454.008,50	5,37%
Outras	Outras	8.920.842.317,12	48,21%
Total		18.505.524.620,44	100,00%

GRÁFICO 04.1 - DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ ATIVIDADE

ANEXO I
RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO 2015

Poder Executivo do Estado do Pará. (SIAFEM, 03/02/2016 as 14:41hs)
Demonstração de Execução Orçamentária e Financeira Consolidada.

QUADRO 05 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA:

Código do Grupo de Despesa	Nome do Grupo de Despesa	Despesa Realizada	
		R\$	%
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.649.330.753,20	52,14%
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.715.470.072,96	36,29%
44	INVESTIMENTOS	1.318.235.593,89	7,12%
46	AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	402.341.579,20	2,17%
32	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	227.753.076,22	1,23%
Outras	Outras	192.193.544,97	1,04%
Total		18.505.324.620,44	100,00%

ANEXO I
RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO 2015

Poder Executivo do Estado do Pará. (SIAFEM, 03/02/2016 as 14:41hs)
 Demonstração de Execução Orçamentária e Financeira Consolidada.

QUADRO 06 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO:

Código da Modalidade de Aplicação	Nome da Modalidade de Aplicação	Despesa Realizada	
		R\$	%
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.955.389.512,53	48,39%
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.179.266.981,73	17,18%
3340	TRANSFERÊNCIAS À MUNICÍPIOS	2.793.798.356,19	15,10%
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.243.911.387,93	6,72%
3191	APLICAÇÕES DIRETAS - OPER. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	693.941.240,67	3,75%
Outras	Outras	1.639.017.141,39	8,86%
Total		18.505.324.620,44	100,00%

GRÁFICO 06 - DESPESA REALIZADA POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

ANEXO I
RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO 2015

Poder Executivo do Estado do Pará. (SIAFEM, 03/02/2016 as 14:41hs)
Demonstração de Execução Orçamentária e Financeira Consolidada.

QUADRO 07 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO:

Código da Modalidade de Licitação	Nome da Modalidade de Licitação	Despesa Realizada	
		R\$	%
08	NÃO APLICÁVEL	15.471.570,081,35	83,61%
12	PREGÃO	1.047.671.152,76	5,66%
04	CONCORRÊNCIA	980.995.190,24	5,30%
07	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	539.429.954,91	2,91%
06	DISPENSA DE LICITAÇÃO	351.957.341,20	1,90%
Outras	Outras	113.700.899,98	0,61%
Total		18.505.324.620,44	100,00%

ANEXO I
RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO 2015

Poder Executivo do Estado do Pará. (SIAFEM, 03/02/2016 as 14:41hs)
 Demonstração de Execução Orçamentária e Financeira Consolidada.

QUADRO 08 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO:

Código da Fonte de Recurso	Nome da Fonte de Recurso	Despesa Realizada	
		R\$	%
0101	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.037.212.566,11	54,24%
0143	FUNDO MANUT.DESENV.EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	1.915.210.402,92	10,35%
0103	FES- RECURSOS ORDINÁRIOS	1.843.034.625,26	9,96%
0102	EDUCAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.065.161.358,01	5,76%
0261	REC. PROP. DIRETAMENTE ARREC. PELA ADM.INDIRETA	980.027.813,60	5,30%
Outras	Outras	2.664.677.854,54	14,40%
Total		18.505.324.620,44	100,00%

GRÁFICO 08 - DESPESA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO

ANEXO I
RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO 2015

Poder Executivo do Estado do Pará. (SIAFEM, 03/02/2016 as 14:41hs)
Demonstração de Execução Orçamentária e Financeira Consolidada.

QUADRO 09 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO DETALHADA:

Código da Fonte de Recurso Detalhada	Nome da Fonte de Recurso Detalhada	Despesa Realizada	
		R\$	%
0101000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.313.162.292,03	50,33%
0143000000	FUNDO MANUT.DESENV.EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	1.915.210.402,92	10,35%
0103000000	CONTRAPARTIDA ESTADUAL	1.709.939.979,69	9,24%
0102000000	EDUCAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.014.661.273,78	5,48%
0261000000	REC. PROP. DIRETAMENTE ARREC. PELA ADM.INDIRETA	971.907.439,10	5,25%
Outras		3.580.443.232,92	19,35%
Total		18.505.324.620,44	100,00%

GRÁFICO 09 - DESPESA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO DETALHADA

ANEXO I
RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO 2015

Poder Executivo do Estado do Pará. (SIAFEM, 03/02/2016 as 14:41hs)
 Demonstração de Execução Orçamentária e Financeira Consolidada.

QUADRO 10 - DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS PAGAS E DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

DESPESA REALIZADA	2015	
	R\$	%
DESPESA PAGA	18.424.374.133,01	99,56%
RESTOS A PAGAR	80.950.487,43	0,44%
Total	18.505.324.620,44	100,00%

GRÁFICO 10 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA REALIZADA - 2015

ANEXO I
RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO 2015

Poder Executivo do Estado do Pará. (SIAFEM, 03/02/2016 as 14:41hs)
Demonstração de Execução Orçamentária e Financeira Consolidada.

QUADRO 11 - DEMONSTRAÇÃO DA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR DR		Disponibilidade em 2015	
Código	Nome	R\$	%
0654	RECUR.PROP.FUNDO FINAN.PREV.EST.PARA-SERVIDOR	1.850.215.466,76	37,32%
0658	REC.PROP.FUNDO FINAN.C.PREV.EST.PARA-PATRONAL	1.015.587.654,08	20,48%
0254	RECUR.PROP.FUNDO FINAN.PREV.EST.PARA-SERVIDOR	541.919.099,41	10,93%
0301	RECURSOS ORDINARIOS	274.413.136,04	5,53%
0258	REC.PROP.FUNDO FINAN.C.PREV.EST.PARA-PATRONAL	269.275.770,52	5,43%
Outras	Outras	1.006.741.969,10	20,30%
Total		4.958.153.095,91	100,00%

GRÁFICO 11 - DEMONSTRAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES - 2015

ANEXO I

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO 2015

Poder Executivo do Estado do Pará. (SIAFEM, 03/02/2016 as 14:41hs)
Demonstração de Execução Orçamentária e Financeira Consolidada.

QUADRO 12.1 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA NO GRUPO 331
PESSOAL, POR NATUREZA DE DESPESA:

Código Elemento de Despesa	Nome do Elemento de Despesa	Despesa Realizada	
		R\$	%
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAIS CIVIS	3.851.448.508,14	20,81%
334081	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUIÇÃO OU LEGAL DE RECEITAS	2.753.309.531,90	14,88%
319001	APOSENTADORIA RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.199.009.667,05	11,88%
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICOS	829.474.752,46	4,48%
319012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	799.551.217,18	4,32%
Outras	Outras	8.072.530.943,71	43,62%
Total		18.505.324.620,44	100,00%

GRÁFICO 12.1 - DESPESA REALIZADA COM PESSOAL - 2015

ANEXO I
RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO 2015

Poder Executivo do Estado do Pará. (SIAFEM, 03/02/2016 as 14:41hs)
Demonstração de Execução Orçamentária e Financeira Consolidada.

QUADRO 13 - DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO E EXECUÇÃO DA RECEITA - 2015

Fonte de Receita		PREVISTA (P)		REALIZADA (R)		Variação Realizada x Prevista (Excesso, se R > P; ou Insuficiência, se R < P, de Arrecadação em 2014)	
Código	Nome	RS	%	RS	%	RS	%
11	RECEITA TRIBUTÁRIA	11.119.519.797,00	53,27%	11.714.182.196,63	55,22%	594.662.399,63	5,35%
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.739.972.866,00	37,08%	7.964.672.125,00	37,55%	224.699.259,00	2,90%
12	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.235.645.830,00	5,92%	1.197.875.385,30	5,65%	-37.770.444,70	-3,06%
72	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	678.907.843,00	3,25%	799.082.704,07	3,77%	120.174.861,07	17,70%
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	296.351.751,00	1,42%	764.318.603,85	3,60%	467.966.852,85	157,91%
Outras	Outras	194.733.853,00	-0,93%	1.227.478.728,17	-5,79%	-1.032.744.875,17	-
Total		20.875.664.234,00	100%	21.212.652.286,68	100%	336.988.052,68	1,61%

GRÁFICO 13.1 - PREVISÃO E EXECUÇÃO DE RECEITA EM 2015, POR FONTE DE RECURSO

GRÁFICO 13.2 - RECEITA PREVISTA EM CONFRONTO COM A RECEITA REALIZADA. DEMONSTRAÇÃO DO EXCESSO OU INSUFICIÊNCIA NA ARRECAÇÃO DE RECEITAS - 2015.

ANEXO I
RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO 2015

Poder Executivo do Estado do Pará. (SIAFEM, 03/02/2016 as 14:41hs)
 Demonstração de Execução Orçamentária e Financeira Consolidada.

QUADRO 14: DEMONSTRAÇÃO DE PESSOAL EXISTENTE NO ÓRGÃO POR VÍNCULO

Vínculo Funcional	2015	
	Quant.	%
EFETIVO	75.894	73,21%
CONTRATO TEMPORÁRIO	15.282	14,74%
NÃO ESTÁVEL	5.733	5,53%
COMISSÃO	3.029	2,92%
ESTAGIÁRIO CURRICULAR	2.274	2,19%
Outras	1.451	1,40%
Total	103.663	100,00%

ANEXO II

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA CONSOLIDADA

ANEXO II
RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO 2015

Poder Executivo do Estado do Pará. (SIAFEM, 03/02/2016 as 14:41hs)
 Demonstração de Execução Orçamentária e Financeira Consolidada – Operações de Crédito.

QUADRO 01- DEMONSTRAÇÃO DA DOTAÇÃO INICIAL AUTORIZADA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA A UG E ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS OCORRIDAS:

PROGRAMA	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		VARIÇÃO	
	Código	Nome	RS	RS	RS	(% entre Dot-ção Atualizada e Inicial)
1349	EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	153.718.250,00	190.590.388,11	36.872.138,11	23,99%	
1314	INTEGRAÇÃO METROPOLITANA	141.045.000,00	153.055.348,88	12.010.348,88	8,52%	
1312	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE	65.200.000,00	87.762.720,48	22.562.720,48	34,61%	
1350	CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO	105.343.050,00	79.099.603,76	26.243.446,24	-24,91%	
-	-	75.300.000,00	78.314.014,39	3.014.014,39	4,00%	
Outras		157.858.700,00	197.058.904,30	39.200.204,30	24,83%	
Total		698.465.000,00	785.880.979,92	87.415.979,92	12,52%	

GRÁFICO 01 - DOTAÇÃO INICIAL X DOTAÇÃO FINAL TOTAL

GRÁFICO 01.1 - DOTAÇÃO INICIAL X DOTAÇÃO FINAL E VARIÇÃO POR PROGRAMA

ANEXO II
RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO 2015

Poder Executivo do Estado do Pará. (SIAFEM, 03/02/2016 as 14:41hs)
Demonstração de Execução Orçamentária e Financeira Consolidada – Operações de Crédito.

QUADRO 02 - DEMONSTRAÇÃO DA ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA:

PROGRAMA		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA	
Código	Nome	RS	RS	RS	%
1349	EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	190.590.388,11	44.422.657,17	146.167.730,94	95,50%
1314	INTEGRAÇÃO METROPOLITANA	153.055.348,88	49.492.156,01	103.563.192,87	118,00%
1312	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE	87.762.720,48	28.574.974,12	59.187.746,36	74,83%
1350	CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO	79.099.603,76	13.639.613,94	65.459.989,82	83,59%
-	-	78.314.014,39	20.711.861,18	57.602.153,21	29,23%
Outras		197.058.904,30	62.245.118,44	134.813.785,86	68,41%
Total		785.880.979,92	219.086.380,86	566.794.599,06	72,12%

GRÁFICO 02.1 DEMONSTRAÇÃO DA ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA

ANEXO II
RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO 2015

Poder Executivo do Estado do Pará. (SIAFEM, 03/02/2016 as 14:41hs)
 Demonstração de Execução Orçamentária e Financeira Consolidada – Operações de Crédito.

QUADRO 03 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL - FUNÇÃO:

Código da Função	Nome da Função	Despesa Realizada	
		RS	%
12	EDUCAÇÃO	47.152.752,74	21,52%
26	TRANSPORTE	40.805.049,27	18,63%
10	SAÚDE	28.574.974,12	13,04%
15	URBANISMO	22.326.720,68	10,19%
28	ENCARGOS ESPECIAIS	20.711.861,18	9,45%
Outras	Outras	59.515.022,87	27,17%
Total		219.086.380,86	100,00%

ANEXO II
RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO 2015

Poder Executivo do Estado do Pará. (SIAFEM, 03/02/2016 as 14:41hs)
Demonstração de Execução Orçamentária e Financeira Consolidada – Operações de Crédito.

QUADRO 03.1 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL - SUBFUNÇÃO:

Código da Subfunção	Nome da Função	Despesa Realizada	
		R\$	%
451	INFRAESTRUTURA URBANA	49.492.156,01	22,59%
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.574.974,12	13,04%
362	ENSINO MÉDIO	21.396.596,00	9,77%
845	TRANSFERÊNCIAS	20.711.861,18	9,45%
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.346.076,44	8,37%
Outras	Outras	80.564.717,11	36,77%
Total		219.086.380,86	100,00%

GRÁFICO 03.1 - DESPESA REALIZADA POR SUBFUNÇÃO

ANEXO II
RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO 2015

Poder Executivo do Estado do Pará. (SIAFEM, 03/02/2016 as 14:41hs)
 Demonstração de Execução Orçamentária e Financeira Consolidada – Operações de Crédito.

QUADRO 04 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA:

Código do Programa	Nome do Programa	Despesa Realizada	
		R\$	%
1314	INTEGRAÇÃO METROPOLITANA	49.492.156,01	22,59%
1349	EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	44.422.657,17	20,28%
1312	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE	28.574.974,12	13,04%
-	-	20.711.861,18	9,45%
1320	HABITAR PARA VIVER MELHOR	13.651.968,91	6,23%
Outras	Outras	62.232.763,47	28,41%
Total		219.086.380,86	100,00%

ANEXO II
RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO 2015

Poder Executivo do Estado do Pará. (SIAFEM, 03/02/2016 as 14:41hs)
Demonstração de Execução Orçamentária e Financeira Consolidada – Operações de Crédito.

QUADRO 04.1: DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ ATIVIDADE/ AÇÃO:

Código do Projeto/ Atividade/ Ação	Nome do Projeto/ Atividade/ Ação	Despesa Realizada	
		R\$	%
7364	CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL ABELARDO SANTOS	21.075.467,71	9,62%
3066	TRANSFERÊNCIAS À COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	20.711.861,18	9,45%
4964	IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO MÉDIO	18.996.780,23	8,67%
6680	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO EDUCACIONAL	17.895.643,92	8,17%
7499	IMPLANTAÇÃO DE ALTERNATIVAS VIÁRIAS A RODOVIA	16.021.195,08	7,31%
Outras	Outras	124.385.432,74	56,77%
Total		219.086.380,86	100,00%

GRÁFICO 04.1 - DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ ATIVIDADE

ANEXO II
RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO 2015

Poder Executivo do Estado do Pará. (SIAFEM, 03/02/2016 as 14:41hs)
 Demonstração de Execução Orçamentária e Financeira Consolidada – Operações de Crédito.

QUADRO 05 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA:

Código do Grupo de Despesa	Nome do Grupo de Despesa	Despesa Realizada	
		R\$	%
44	INVESTIMENTOS	147.066.081,96	67,13%
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.834.459,29	18,64%
45	INVERSOES FINANCEIRAS	31.185.839,61	14,23%
Total		219.086.380,86	100,00%

ANEXO II
RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO 2015

Poder Executivo do Estado do Pará. (SIAFEM, 03/02/2016 as 14:41hs)
 Demonstração de Execução Orçamentária e Financeira Consolidada – Operações de Crédito.

QUADRO 06 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO:

Código da Modalidade de Aplicação	Nome da Modalidade de Aplicação	Despesa Realizada	
		R\$	%
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	144.622.431,81	66,01%
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	40.834.459,29	18,64%
4590	APLICAÇÕES DIRETAS	31.185.839,61	14,23%
4450	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.201.337,73	1,00%
4442	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIO	242.312,42	0,11%
Total		219.086.380,86	100,00%

ANEXO II
RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO 2015

Poder Executivo do Estado do Pará. (SIAFEM, 03/02/2016 as 14:41hs)
 Demonstração de Execução Orçamentária e Financeira Consolidada – Operações de Crédito.

QUADRO 07 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO:

Código da Modalidade de Licitação	Nome da Modalidade de Licitação	Despesa Realizada	
		R\$	%
04	CONCORRÊNCIA	86.176.760,86	39,33%
08	NÃO APLICÁVEL	66.747.022,82	30,47%
12	PREGÃO	37.764.683,62	17,24%
06	DISPENSA DE LICITAÇÃO	18.394.537,51	8,40%
03	TOMADA DE PREÇOS	8.588.303,57	3,92%
Outras	Outras	1.415.072,48	0,65%
Total		219.086.380,86	100,00%

ANEXO II
RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO 2015

Poder Executivo do Estado do Pará. (SIAFEM, 03/02/2016 as 14:41hs)
 Demonstração de Execução Orçamentária e Financeira Consolidada – Operações de Crédito.

QUADRO 08 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO:

Código da Fonte de Recurso	Nome da Fonte de Recurso	Despesa Realizada	
		R\$	%
130 e 330	OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS	152.029.669,04	69,39%
331 e 131	OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS	67.056.711,82	30,61%
Total		219.086.380,86	100,00%

ANEXO II
RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO 2015

Poder Executivo do Estado do Pará. (SIAFEM, 03/02/2016 as 14:41hs)
Demonstração de Execução Orçamentária e Financeira Consolidada – Operações de Crédito.

QUADRO 08.1: DEMONSTRAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA POR UNIDADE GESTORA.

Código do Órgão	Nome do Órgão	Despesa Realizada	
		R\$	%
07	SEDOP	67.064.108,63	44,11%
17	SEFA	22.792.392,18	14,99%
95	NGTM	16.211.002,78	10,66%
67	COHAB	13.651.968,91	8,98%
29	SETRAN	13.639.613,94	8,97%
Outras	Outras	18.670.582,60	12,28%
Total		152.029.669,04	100,00%

ANEXO II
RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO 2015

Poder Executivo do Estado do Pará. (SIAFEM, 03/02/2016 as 14:41hs)
 Demonstração de Execução Orçamentária e Financeira Consolidada – Operações de Crédito.

QUADRO 08.2: DEMONSTRAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA POR UNIDADE GESTORA.

Código do Órgão	Nome do Órgão	Despesa Realizada	
		R\$	%
16	SEDUC	44.685.176,99	66,64%
95	NGTM	10.954.432,55	16,34%
28	NGPR	6.926.093,63	10,33%
17	SEFA	4.491.008,65	6,70%
Total		67.056.711,82	100,00%

ANEXO II
RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO 2015

Poder Executivo do Estado do Pará. (SIAFEM, 03/02/2016 as 14:41hs)
Demonstração de Execução Orçamentária e Financeira Consolidada – Operações de Crédito.

QUADRO 09 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO DETALHADA:

Código da Fonte de Recurso Detalhada	Nome da Fonte de Recurso Detalhada	Despesa Realizada	
		R\$	%
0130004570	RESSARCIMENTO PROINVESTE	41.579.684,53	18,98%
0331004800	BID PACTO PELA EDUCAÇÃO.	40.457.127,78	18,47%
0330002650	PEF-2 BNDES	15.320.123,16	6,99%
0130004499	OPERAÇÃO DE CREDITO PROINVESTE	15.062.294,51	6,88%
0130004856	PROGRAMA PRO-TRANSPORTE	13.021.023,39	5,94%
Outras	Outras	93.646.127,49	42,74%
Total		219.086.380,86	100,00%

GRÁFICO 09 - DESPESA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO DETALHADA

ANEXO II
RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO 2015

Poder Executivo do Estado do Pará. (SIAFEM; 03/02/2016 as 14:41hs)
 Demonstração de Execução Orçamentária e Financeira Consolidada – Operações de Crédito.

QUADRO 10 - DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS PAGAS E DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

DESPESA REALIZADA	2015	
	RS	%
DESPESA PAGA	215.969.424,46	98,58%
RESTOS A PAGAR	3.116.956,40	1,42%
Total	219.086.380,86	100,00%

GRÁFICO 10 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA REALIZADA - 2015

ANEXO II
RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO 2015

Poder Executivo do Estado do Pará. (SIAFEM, 03/02/2016 as 14:41hs)
 Demonstração de Execução Orçamentária e Financeira Consolidada – Operações de Crédito.

QUADRO 11 - DEMONSTRAÇÃO DA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR DR		Disponibilidade em 2015	
Código	Nome	RS	%
130 e 330	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	32.633.934,42	35,52%
131 e 331	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	59.233.338,83	64,48%
Total		91.867.273,25	100,00%

ANEXO II
RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO 2015

Poder Executivo do Estado do Pará. (SIAFEM, 03/02/2016 as 14:41hs)
 Demonstração de Execução Orçamentária e Financeira Consolidada – Operações de Crédito.

QUADRO 12.1 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA NO GRUPO 331 PESSOAL, POR NATUREZA DE DESPESA:

Código Elemento de Despesa	Nome do Elemento de Despesa	Despesa Realizada	
		R\$	%
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICOS	15.887.705,93	38,91%
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.298.981,40	30,12%
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.441.561,50	28,02%
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	579.947,19	1,42%
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA - PESSOA FÍSICA	359.202,56	0,88%
Outras	Outras	267.060,71	0,65%
Total		40.834.459,29	100,00%

GRÁFICO 12.1.1 - DESPESA REALIZADA COM PESSOAL - 2015

ANEXO II
RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO 2015

Poder Executivo do Estado do Pará. (SIAFEM, 03/02/2016 as 14:41hs)
Demonstração de Execução Orçamentária e Financeira Consolidada – Operações de Crédito.

QUADRO 12.2 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA NO GRUPO 344 INVESTIMENTOS, POR NATUREZA DE DESPESA:

Código Elemento de Despesa	Nome do Elemento de Despesa	Despesa Realizada	
		RS	%
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	99.916.417,23	67,94%
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.862.359,71	9,43%
449035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.051.127,79	8,19%
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.671.167,73	6,58%
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.854.189,05	5,34%
Outras	Outras	3.710.820,45	2,52%
Total		147.066.081,96	100,00%

ANEXO II
RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO 2015

Poder Executivo do Estado do Pará. (SIAFEM, 03/02/2016 as 14:41hs)
 Demonstração de Execução Orçamentária e Financeira Consolidada – Operações de Crédito.

QUADRO 12.3 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA NO GRUPO 331 PESSOAL, POR NATUREZA DE DESPESA:

Código Elemento de Despesa	Nome do Elemento de Despesa	Despesa Realizada	
		R\$	%
459065	CONSTIT. OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	20.711.861,18	66,41%
459092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.737.978,43	21,61%
459093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.736.000,00	11,98%
Total		31.185.839,61	100,00%

ANEXO II
RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO 2015

Poder Executivo do Estado do Pará. (SIAFEM, 03/02/2016 as 14:41hs)
 Demonstração de Execução Orçamentária e Financeira Consolidada – Operações de Crédito.

QUADRO 13 - DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO E EXECUÇÃO DA RECEITA - 2015

Fonte de Receita		PREVISÃO (P)		REALIZADA (R)		Variação Realizada a Previsão (Excesso se R > P; ou Insuficiência se R < P; de Arrecadação em 2014)	
Código	Nome	RS	%	RS	%	RS	%
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	698.465.000,00	100,00%	178.927.337,79	100,00%	-519.537.662,21	-74,38%
Total		698.465.000,00	100%	178.927.337,79	100%	-519.537.662,21	-74,38%

GRÁFICO 13.2 - RECEITA PREVISTA EM CONFRONTO COM A RECEITA REALIZADA. DEMONSTRAÇÃO DO EXCESSO OU INSUFICIÊNCIA NA ARRECAÇÃO DE RECEITAS - 2015.

